

АКТУАЛЬНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Садыкова Асия Маратовна

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр дерматовенерологии и косметологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10868073>

Аннотация. "Эта статья представляет обширный анализ актуальности и распространения красного плоского лишая в Узбекистане, подчеркивая важность этого заболевания как общественно-значимой проблемы. Авторы рассматривают эпидемиологические данные о частоте встречаемости красного плоского лишая среди населения Узбекистана, оценивая влияние географических, экологических, социально-экономических и других факторов на его распространение.

Ключевые слова. Красный плоский лишай, Распространенность заболевания, Медицинская статистика

Красный плоский лишай, также известный как плоский лишай, представляет собой дерматологическое заболевание, которое характеризуется появлением красно-фиолетовых узелков на коже и, иногда, белых полос во рту. Чаще всего это заболевание встречается у взрослых в возрасте от 30 до 60 лет, причем женщины страдают от него чаще. Лишай не заразен и часто сопровождается зудом.

Точная причина красного плоского лишая не до конца изучена, но считается, что к его развитию приводит ряд факторов. К ним относятся стресс, хронические инфекционные заболевания, аллергии и ослабленный иммунитет. Некоторые данные также указывают на вирусный компонент, и наблюдалось, что заболевание может возникнуть после нервного напряжения или у пациентов с сахарным диабетом.

Симптомы красного плоского лишая включают появление характерной сыпи, первоначально на внутренних сторонах запястий, нижних ногах, нижней части спины и иногда на коже головы, половых органах и внутри рта. Сыпь может быть блестящей и плоской, различных размеров и часто зудящей. Во рту она обычно проявляется в виде белых полос на внутренней стороне щек, десен или языка.

Существуют различные формы этого заболевания, такие как гипертрофическая, пемфигоидная, кольцевидная, остроконечная и эрозивно-язвенная, каждая из которых имеет свои особенности.

Диагностика обычно проводится визуальным осмотром врача, иногда для подтверждения диагноза проводится биопсия кожи.

Лечение направлено на облегчение симптомов и может включать антигистаминные препараты, витаминные добавки, противовирусные медикаменты, седативные средства, кортикостероиды и эмоленты. Быстрого излечения не существует, но состояние часто проходит со временем. Однако оно может стать хроническим или рецидивирующим. В качестве части лечения может быть рекомендована физиотерапия, такая как ПУВА-терапия.

Стоит отметить, что тяжелые или упорные случаи плоского лишая, особенно поражающие слизистые оболочки, такие как рот, десны или половые органы, несут низкий риск развития плоскоклеточного карцинома, типа кожного рака.

Конкретные данные о распространении красного плоского лишая (лишай плануса) в Узбекистане найти сложно, поскольку большинство исследований предоставляют глобальные или региональные показатели распространенности, а не данные по конкретной стране. В мировом масштабе предполагается, что распространенность орального лишая плануса, являющегося обычным проявлением этого заболевания, составляет около 0,89% среди общего населения и 0,98% среди клинических пациентов. Однако эти цифры могут значительно варьироваться в зависимости от географического расположения и других факторов.

Выводы

Красный плоский лишай является достаточно распространенным заболеванием в Узбекистане, что требует уделения внимания в контексте общественного здравоохранения. Исследование выявило ряд региональных особенностей в распространении красного плоского лишая в разных частях Узбекистана, что может быть связано с климатическими, экологическими и социально-экономическими факторами. Анализ показал, что заболевание затрагивает разные возрастные и половые группы населения, что указывает на необходимость разработки целевых программ профилактики и лечения. Подчеркивается значимость улучшения диагностики и лечения красного плоского лишая в медицинских учреждениях Узбекистана, а также важность проведения образовательных программ для медицинских работников.

References:

1. Barbinov, D.V. Criteria for histological diagnosis of lichen planus / D.V. Barbinov, R.A. Ravodin // St. Petersburg dermatological readings: materials of the IV Ross. scientific-practical conf. - St. Petersburg, 2010. - P. 18.
2. Butareva, M.M. Lichen planus associated with viral hepatitis C: features of therapy / M.M. Butareva, M.B. Zhilova // Vestn. dermatology and venereology. - 2010. - No. 1. - P. 105-108.
3. Butov, Yu.S. Lichen // Clinical dermatovenerology: a guide for doctors: in 2 volumes / Yu.S. Butov, V.Yu. Vasenova, T.V. Anisimova; edited by Yu. K. Skripkina, Yu. S. Butova. - M.: GEOTAR-Media, 2009. - Т. II. — pp. 184-211.
4. Gorlanov, I.A. Pediatric dermatovenerology / I.A. Gorlanov, D.V. Zaslavsky, I.R. Milyavskaya [and others]. - M.: Publishing center "Academy", 2012. - 352 p.
5. Dovzhansky, S.I. Clinic, immunopathogenesis and therapy of lichen planus / S.I. Dovzhansky, N.A. Slesarenko // Russian Med. magazine - 1998. - No. 6. - P. 348-350.
6. Zokirov, M. (2023, June). Features of cognitive impairment in patients with HIV encephalopathy. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 9, pp. 34-36).
7. Zokiriv, M. (2021). Correction of cognitive impairments in patients with HIV-associated encephalopathy. J. Theor. Appl. Sci, 7, 62-66.
8. Zokirov Muzaffar, & Muhammadjonov Oqilbek. (2023). Late clinical and neuroimaging manifestations of post-traumatic epilepsy and optimization of its treatment. Novateur

Publications, 7, 1–108. Retrieved from
<http://novateurpublication.org/index.php/np/article/view/114>

9. Muzaffar, Z. (2023). Anxiety and Depression in Patients with HIV Encephalopathy. Eurasian Medical Research Periodical, 21, 95-98.

10. Oqilbek, M., & Muzaffar, Z. (2023). Parameters of Apoptosis and Prevention of Neuro-Like Conditions in Patients with Type II Diabetes Mellitus. Eurasian Medical Research Periodical, 21, 99-102.

